

Максимальный изгибающий момент от постоянных и временных нагрузок для расчета на прочность $M_p = M_g + M_v = 411,1$ кНм

Предельный изгибающий момент $M_{пред} = 340,6$ кНм

Проверка $M_{пред} < M_p$ $340,6 < 411,1$ кНм

Анализ показывает, что расчетные нагрузки от внешних воздействий превышают предельные значения изгибающего момента в середине во всех пролетах [7].

Несущую способность существующих плит пролетных строений при пропуске нагрузок А14 и НК100 возможно обеспечить при условии изменения схемы расширения моста и уменьшения постоянных нагрузок, которые завышены для создания поперечного уклона поверхности проезжей части.

ВЫВОДЫ

При принятой схеме уширения автодорожного железобетонного моста, расположенного на 1357+80 км дороги М39 «Ташкент – Термез», несущая способность пролетных строений недостаточна для пропуска нагрузок А14 и НК100.

В плитах пролетных строений повреждений, снижающих их несущую способность, не выявлено.

Литература

1. Отчет по техническому обследованию и инструментальному исследованию строительных конструкций автодорожных мостов на дороге М-39 «Ташкент - Термез» с определением возможности пропуска расчетных нагрузок А-14 и НК-100, Ташкент - 2014.
2. ШНК 2.05.03-12. Мосты и трубы. Госкомархитектстрой Руз, Ташкент, 1997.
3. КМК 3.06.07-96. Мосты и трубы. Правила обследования и испытаний / Госархитектстрой Руз, Ташкент, 1996.
4. МШН 4-2004 Инструкция по проведению осмотров мостовых сооружений и труб на автомобильных дорогах. Ташкент 2007.
5. МШН 32-2004 Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов. Ташкент 2007
6. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами нарушающего контроля.
7. Проектирование железобетонных мостов. Под ред. А.А. Петропавловского. М.: Транспорт, 1978.

ОПІР ВИПРОМІНЮВАННЯ РУПОРНОЇ АНТЕНИ

Шушкова К.А.

*Аспірантка кафедри акустичних та мультимедійних електронних систем,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ, Україна*

RADIATION RESISTANCE OF HOLE ANTENNA

Shyshkova K.

*Postgraduate student of the Department of Acoustic and
Multimedia Electronic Systems
National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Kyiv, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Методом циліндричних областей вирішено завдання випромінювання звуку рупорної антени, утвореної з циліндричного перетворювача та кутового рупорного акустичного екрану м'якого типу.

З використанням отриманих співвідношень виконано чисельний експеримент з кількісної оцінки імпедансу випромінювання рупорної антени в залежності від хвильових розмірів перетворювача, стінок рупора та кута розкриття рупора. Здійснено аналіз результатів розрахунку.

ABSTRACT

In this paper, the problem of sound radiation by a horn antenna and the quantitative estimation of radiation resistance on the basis of the solution of this problem are considered.

As a computational model, the solution of the problem of sound radiation in the "through" production is chosen, taking into account the multiple reflection of sound from the structural elements. Based on the obtained infinite system of linear algebraic equations of the radiation field of such an antenna, the calculated expression of the radiation impedance is obtained.

A numerical experiment was performed to quantify the radiation impedance of the horn antenna depending on the wave sizes of the transducer, the walls of the horn and the opening angle of the horn. The analysis of the obtained values is carried out.

Ключові слова: рупорна антена; імпеданс випромінювання.

Keywords: horn antenna; radiation impedance.

Акустичний рупор, як антенний пристрій, вперше з'явився у повітряній акустиці. Його основним призначенням було узгодження малого опору випромінювання джерела звуку з хвильовим опором середовища. В основу математичної моделі було покладено нескінченно довгий рупор з акустично жорсткими антенами. Діаметр горла рупора приймався малим по відношенню до довжини хвилі. Переріз рупору плавно збільшувався по мірі віддалення від горла.

Деяко інша ситуація склалася щодо застосування рупорних антен у підводній акустиці [1-4]. На відміну від повітряної акустики, головним призначенням рупора в підводній акустиці, стає надання акустичної антени необхідних напрямлених властивостей. Це пояснюється низкою причин. До них відносяться: суттєво більший хвильовий опір водного середовища порівняно з повітряним; використання у горлі рупора високоефективних перетворювачів, які потребують додаткового узгодження з середовищем; наявність гідростатичного тиску та пов'язане з ним застосування екрануючих матеріалів або акустично м'яких для рупорних антен, що працюють на малих (до 300м) глибинах, або акустично жорстких для рупорних антен, що працюють на більших (понад 300м) глибинах; необ-

хідність зменшення розмірів рупорних антен, розміри яких можна порівняти з довжиною випромінюваної хвилі.

Перераховані особливості підводних рупорних антен, а також підвищені вимоги до цих антен з боку підводних локаційних пристроїв у частині точності опису полів, що формуються ними, обумовлюють необхідність створення розрахункового забезпечення проектування таких антен на основі строгих методів хвильової акустики, одним з яких є метод часткових областей [2,3,5-7].

Метою даної роботи є розв'язання задачі випромінювання звуку рупорною антеною та на її основі кількісна оцінка опору випромінювання.

Випромінювання звуку кутовою рупорною антеною

Кутова рупорна антена відноситься до однієї з найбільш поширених рупорних антен [1-3]. Вона утворена (рис 1) з кутового рупорного електроакустичного циліндричного перетворювача 2, розміщеного в горлі рупора. Кутовий рупор є акустичним екраном складної форми. У фізичному відношенні вибір матеріалу екрана залежить від робочого середовища антени.-для повітря він повинен бути акустично жорстким, для води може бути і акустично плоским, і ідеально піддатливим [4].

Рис.1. Переріз антени площиною нормальною до осі Z, де I-циліндричний випромінювач; II-кутовий рупор; III-тильний екран випромінювача.

При виборі розрахункової моделі антени приймемо, що висота антени h нескінченно велика, а товщина стінок рупору δ мала. У першому випадку h значно перевищує, тоді як у другому випадку δ значно менша за довжину хвилі.

Для вирішення рівняння Гельмгольца, що описує поширення звукових хвиль у навколишньому середовищі :

$$\Delta\Phi + k^2\Phi = 0 \quad (0.1)$$

введемо декартову та кругову циліндричну системи координат, зображені на рис. 1 У виразі (1.1): Δ - оператор Лапласа, Φ - потенціал швидкості, k - хвильове число середовища.

Рішення рівняння (1.1) здійснюватимемо методом часткових областей. Для цього всю область існування акустичного поля розіб'ємо на три області: I область з межами $|\varphi| \leq \varphi_0$; $r_0 \leq r \leq r_1$; II область з межами $\varphi_0 \leq |\varphi| \leq \pi$; $r_2 \leq r \leq r_1$; III область з межами $0 \leq |\varphi| \leq \pi$; $r = r_1$.

З урахуванням припущен та прийнятого розділу часткових областей умови задачі для випадку ідеально піддатливого екрану запишемо в наступному вигляді :

$$\Phi = 0; |\varphi| = \varphi_0; r_0 \leq r \leq r_1 \quad (0.2)$$

$$\Phi = 0; |\varphi| = \varphi_0; r_2 \leq r \leq r_1 \quad (0.3)$$

$$\Phi = 0; \varphi_0 \leq |\varphi| = \pi; r = r_2 \quad (0.4)$$

На поверхні циліндричного випромінювача радіальна коливальна швидкість ν задана у вигляді

$$\nu = \nu_0 f(\varphi); |\varphi| \leq \varphi_0; r = r_0 \quad (0.5)$$

де ν_0 -амплітуда коливальної швидкості в точці приведення ; $f(\varphi)$ -ї розподіл на поверхні випромінювача .

В круговій циліндричній системі координат для часової залежності t хвильового рівняння у вигляді $e^{-i\omega t}$, де ω кругова частота електричного сигналу , що збуджує випромінювач , потенціал швидкості в часткових областях може бути представлений у вигляді :

$$\Phi_I = \sum_q [A_q I_{m_q}(kr) + B_q N_{m_q}(kr)] \cos m_q \varphi \quad (0.6)$$

$$\Phi_{II} = \sum_p [C_p I_{m_p}(kr) + D_p N_{m_p}(kr)] \cos [m_p(\pi - \varphi)] \quad (0.7)$$

$$\Phi_{III} = \sum_n E_n H_n^{(1)}(kr) \cos n\varphi \quad (0.8)$$

Тут A_q, B_q, C_p, D_p, E_n -невідомі коефіцієнти розкладу полів в ряди ; $I_m(kr); N_m(kr); H_n^{(1)}(kr)$ - функції Беселя, Неймана та Ханкеля 1-го роду відповідно; $m_q = \frac{(nq+1)\pi}{2\varphi_0}$; $m_p = \frac{(2\pi+1)\pi}{2(\pi-\varphi_0)}$.

Алгебраїзація системи функціональних рівнянь, що містять граничні умови (1.2) - (1.4) та умови сполучення полів на межах часткових областей, з використанням властивостей повноти та ортогональності кутових функцій $\cos m_n \varphi; \cos [m_q(\pi - \varphi)]$; $\cos \chi \varphi$ на відповідних інтервалах, призводить до наступної нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$\begin{cases} E_n H_n^{(1)}(kr_1) - \frac{1}{N_{n\chi}} \sum_q A_q \Delta_q(kr_1) N_{nq} - \frac{1}{N_n} \sum_p C_p \Delta_p(kr_1) N_{np} = \frac{1}{N_n} \sum_q L_q N_{nq} \frac{N_{m_q}(kr_1)}{N'_{m_q}(kr_0)}; \\ A_q \Delta'_q(kr_1) - \frac{1}{N_q} \sum_n E_n H_n^{(1)}(kr_1) N_{nq} = -L_q \frac{N'_{m_q}(kr_1)}{N'_{m_q}(kr_0)}; \\ C_p \Delta'_p(kr_1) - \frac{1}{N_p} \sum_n E_n H_n^{(1)}(kr_1) N_{np} = 0; \end{cases} \quad (0.9)$$

$$N_n = 2 \int_0^\pi \cos^2 n\varphi d\varphi; N_q = 2 \int_0^{\varphi_0} \cos^2 m_q \varphi d\varphi; N_p = 2 \int_{\varphi_0}^\pi \cos^2 [m_p(\pi - \varphi)] d\varphi;$$

$$N_{nq} = 2 \int_0^{\varphi_0} \cos(m_q \varphi) \cos(n\varphi) d\varphi; N_{np} = 2 \int_{\varphi_0}^\pi \cos [m_p(\pi - \varphi)] \cos(n\varphi) d\varphi;$$

де

$$\Delta_q(kr_1) = I_{m_q}(kr_1) - \frac{I'_{m_q}(kr_0)}{N'_{m_q}(kr_0)} N_{m_q}(kr_1);$$

$$\Delta_p(kr_1) = I_{m_p}(kr_1) - \frac{I_{m_p}(kr_2)}{N_{m_p}(kr_2)} N_{m_p}(kr_1);$$

$\Delta_q(kr_1), \Delta_p(kr_1)$ -похідні $\Delta_q(kr), \Delta_p(kr)$ по kr при $r = r_1$; $H_n^{(1)}(kr_1)$ -похідна від $H_n^{(1)}(kr)$ по kr при $r = r_1$.

Нескінченна система рівнянь алгебри (1.9) можна розв'язати методом редукції або методом послідовних наближень [7].

Отримані співвідношення дозволяють розрахувати всі необхідні акустичні характеристики рупорних антен.

Імпеданс випромінювання кутової рупорної антени.

Застосуємо співвідношення (1.6) – (1.9) для кількісної оцінки імпедансу випромінювання рупорної антени на одиницю її висоти. Визначимо її виразом [8]:

$$Z = \rho c S_{\text{вх}} [R' + iX'] \quad (0.10)$$

Де ρ та c – відповідно щільність та швидкість звуку в середовищі, що оточує антену; $S_{\text{вип}}$ – площа випромінюючої поверхні циліндричного перетворювача на одиницю висоти; R' та X' – безрозмірні активна та реактивна складові імпедансу випромінювання.

З огляду на те, що перетворювач антени навантажений на середовище в першій частковій області, вираз для Z можна представити у вигляді:

$$Z = \frac{i\omega S r_0}{\nu_0} \int_{-\varphi_0}^{\varphi_0} \Phi_l \nu_0 f(\varphi) d\varphi$$

Після низки перетворень безрозмірна активна R' та реактивна X' складові Z (1.10) набувають вигляду:

$$R' = \frac{1}{\pi \varphi_0 r_0} \sum_{q=0}^{\infty} \text{Im} A_q L_q \frac{N_q}{N'_{m_q}(kr_0)}$$

$$X' = \frac{1}{2\varphi_0 r_0} \sum_{q=0}^{\infty} \left[\text{Re} A_q \frac{2}{\pi} + r_0 L_q N_{m_q}(kr_0) \right] \frac{L_q N_q}{N'_{m_q}(kr_0)}$$

$$\text{Де } L_q = \frac{\nu_0 \int_{-\varphi_0}^{\varphi_0} f(\varphi) \cos m_q \varphi d\varphi}{k \int_{-\varphi_0}^{\varphi_0} \cos^2 m_q \varphi d\varphi}$$

Аналіз результатів чисельного експерименту.

З урахуванням наведених співвідношень було отримано кількісні дані для імпедансів випромінювання рупорної антени та виконано їх аналіз. Розрахунки проводилися для таких значень:

$$r_2 = r_1; \frac{r_1}{r_0} = 1, 1, 2, 2, 5; \varphi_0 = \frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{8}; f(\varphi) = \text{const}$$

Результати розрахунків представлені на Рис.2 Тут а,б,в відповідають послідовно наведеним вище

значенням $\frac{r_1}{r_0}$, а номер 1-4 кривих – наведеним

значенням кутів φ_0 . При розрахунках редукція нескінченної системи (1.9) лінійних алгебраїчних рівнянь здійснювалася на рівні 20.

Аналіз наведених кількісних даних дозволяє встановити наступні властивості кутових рупорних антен. І активна, і реактивна складові імпедансу випромінювання залежить від хвильових розмірів kr_0 перетворювача, розміщеного у центрі рупора.

При цьому активна складова R' є різко зростаючою зі збільшенням kr_0 криву, що досягає насичення в області $R' = 1, 0$. Зі зменшенням вели-

чини $\frac{r_1}{r_0}$ зменшується крутість кривих R' в області

їх висхідних ділянок та понижується рівень R' в області екстремальних ділянок кривих.

a)

Рис.2. Частотні залежності активної R' та реактивної X' , що входять утворюють опір випромінювання рупорної антени при

$$\frac{r_1}{r_0} = 1, 1(a); 1, 2(б); 2, 5(в); \varphi_0 = \frac{\pi}{2} (1); \frac{\pi}{4} (2); \frac{\pi}{6} (3); \frac{\pi}{8} (4).$$

Реактивна X' складова є кривою, яка зі зростанням kr_0 спочатку зростає, досягаючи екстремальних значень, а потім зменшується. При цьому із зменшенням відношення $\frac{r_1}{r_0}$ рівень величини X' області екстремальних ділянок знижується.

Проаналізуємо тепер, як змінюється імпеданс випромінювання рупорної антени при зміні кута $2\varphi_0$ розкриття рупору. Насамперед зазначимо, що

із зміною величини $2\varphi_0$, форми залежностей активної R' та реактивної X' складових імпедансу випромінювання залишаються такими ж, як і їх залежність від хвильового розміру kr_0 . Відмінності полягають у тому, що із зменшенням кута $2\varphi_0$ всі криві закономірно зміщуються у бік вищих значень kr_0 . Крім того, рівень величин R' та X' в області

екстремальних ділянок кривих збільшується зі зменшенням кута $2\varphi_0$

Встановлені особливості частотних залежностей імпедансу випромінювання кутової антени свідчать про те, що така рупорна антена може ефективно випромінювати акустичну енергію, починаючи лише з деяких частот, визначених величиною кута $2\varphi_0$. Нижче цих частот ефективність випромінювання антени різко погіршується. Швидкість цього погіршення визначається величиною $\frac{r_1}{r_0}$.

Результати розрахунків імпедансів випромінювання рупорної антени для відношень $\frac{r_1}{r_0}$ більших

□ $2,5 - 3,0$ показують, що починаючи з цих величин $\frac{r_1}{r_0}$ нарощування довжини стінок рупора не

приводить до зміни імпедансу випромінювання рупорної антени. Впливає важливий для практики висновок, що кінцеву довжину стінок рупора не доцільно вибирати більше значень відношення $\frac{r_1}{r_0}$,

рівних $2,5 - 3,0$.

Висновки

Методом часткових областей отримані аналітичні співвідношення визначення акустичних полів, випромінюваних рупорної антеною, утвореної з циліндричного перетворювача і акустичного екрана м'якого типу. При цьому розв'язання рівнянь Гельмгольца за заданих граничних умов зведено до розв'язання нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Виконані розрахунки активної та реактивної складових імпедансу випромінювання рупорних антен для різних значень хвильових розмірів перетворювачів, та його кута розкриття стінок рупора. Показано, що зі зменшенням хвильових розмірів перетворювача за всіх кутів розкриття рупора

ефективність його випромінювання різко знижується. Встановлено, що у той же час при зменшенні кутового розкриття ефективність випромінювання рупорної антени зростає. Встановлено, що довжини стінок рупора антени не доцільно збільшувати понад $2,5 - 3,0$ довжин радіусів її перетворювачів.

Література

1. Дідковський В.С., Порошин С.М., Лейко О.Г., Лейко А.О., Дрозденко О.І. Конструювання електроакустичних приладів і систем для мультимедійних акустичних технологій.-К.: 2013. – 390с.
2. Грінченко В.Т., Вовк І.В., Мацьпура В.Т. Волновые задачи акустики.-К.:Интерсервис, 2013 – 572с.
3. Гусак З.Т., Лейко А.Г., Дерепя А.В., Дідковський В.С.. Физические поля приемоизлучающих систем пьезокерамических электроакустических преобразователей. Т. 1. Цилиндрические преобразователи с внешним акустическим экраном.-К.: Изд. Дом Д. Бураго, 2019 – 309с.
4. Корякин Ю.А., Смирнов, С.А., Яковлев Г.В. Корабельная гидроакустическая техника: Состояние и актуальные проблемы.-СПБ: Наука,2004 - 310с.
5. Дерепя А.В., Лейко А.Г., Меленко Ю.А. Основы военно-технических исследований. Теория и приложения. Т.7. Проблемные аспекты системы «гидроакустическая станция – надводный корабль» с антеннами, размещёнными в корпусе корабля.-К.: Изд. Дом Д.Бураго, 2014 – 424с.
6. Дерепя А.В., Лейко А.Г., Меленко Ю.А. Основы военно-технических исследований. Теория и приложения. Т8. Проблемные аспекты системы «гидроакустическая станция – надводный корабль» с антеннами переменной глубины.-К.: Изд. Длм. Д. Бураго, 2016 – 400с.
7. Лейко А.Г., Шаморин Ю.Е., Ткаченко В.П. Подводные акустические антенны.-К.: 2000 – 320с.
8. Грінченко В.Т. , Вовк І.В., Мацьпура В.Т.Основы акустики.-К.:Наукова думка,2007.- 640с.